

ভারতের ধারণা: ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে একটি নতুন কর্মসূচী

সীতারাম ইয়েচুরি

জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রে মানসভ্যতার রূপান্তরের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইউরোপে এই পর্ব চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের সংগ্রামকেও সামনে এনেছিল। সামন্ততন্ত্রের রমরমার সময়ে সব সভ্যতাতেই রাজা বা সম্রাটদের পিছনে দৈব বৈধতার একটা ধারণা কাজ করত। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিজয় একই সঙ্গে সূচিত করেছিল এই ধারণা থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে পৃথক করে ফেলা। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়ার চুক্তি পরিশেষে জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নীতিগুলিকে চিহ্নিত করে এবং তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আইনের ধারণাও তৈরি হয়। জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রগুলির সমতা, এক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করাকে সাধারণভাবে ওয়েস্টফেলিয়ান ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ১৬৪৪-৪৮ পর্বে ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তি প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছিল। এইসব চুক্তি বহু আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি তৈরি করেছিল যার অনেকগুলি আজও রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, পরিণামে উপনিবেশ মুক্তির পর্ব, উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্য জনগণের সংগ্রাম স্বাধীন দেশগুলির নানা ধরনের চরিত্র বিন্যাস তৈরি করেছিল। উপনিবেশের বিরুদ্ধে দেশে দেশে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে থেকেই এই কাঠামোগুলি তৈরি হয়েছিল। ভারতও তার অন্তর্ভুক্ত।

‘ভারতের ধারণা’: তার বিকাশ

ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতার জন্য জনগণের বিপুল সংগ্রাম থেকে ‘ভারতের ধারণা’ গড়ে উঠেছিল। ‘ভারতের ধারণা’ বলতে কী বোঝায়? জটিল ও বহুমুখী মাত্রা সম্পর্কে সচেতন থেকেও সহজ করে বললে এই ধারণা হলো দেশ হিসাবে ভারত তার বিপুল বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে জনগণের সমস্ত অংশের উল্লেখযোগ্য রকমের ঐক্যের অভিমুখেই এগোচ্ছে।

২০১০ সালে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমন সেন্টার ফর হিউম্যানিটিসে রাজনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে একগুচ্ছ ভাষণের সংশোধিত প্রবন্ধের সংকলনের ভূমিকায় অধ্যাপক আকিল বিলগ্রামি আমার ‘ভারতের ধারণা’-র কথা উল্লেখ করার পরে বলেছিলেন :

“জাতি সম্পর্কে এমন ধারণা ইউরোপে ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তি প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা গোটা গতিপথকেই প্রত্যাখ্যান করছে। তখন (এবং সেখানে) এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রের জন্য বৈধতার সন্ধান বাধ্যতামূলক হয়ে দেখা দিয়েছিল। এমন এক রাষ্ট্র যা রাজারাজড়ার ‘দেব অধিকার’-এর পুরনো ধারণার বশবর্তী হবে না। ‘নাগরিক’ নামের নতুন ধরনের প্রকার নতুন ধরনের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের মধ্যে এই বৈধতার সন্ধান করা হয়েছিল। ‘নেশন’ বা ‘জাতীয়তা’-র নতুন পরিচিতির প্রতি ভাবাবেগের ভিত্তিতে ওই মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। ‘ন্যাশনালিজম’ বা জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত হতে থাকা এই ভাবাবেগ নাগরিকদের মধ্যে তৈরি করতে হতো। এই ভাবাবেগ তৈরির জন্য ইউরোপে প্রচলিত পদ্ধতি ছিলো নিজেদের মধ্যেই এক বাইরের শত্রুকে, এক বহিরাগতকে, এক ‘অন্যকে’ খুঁজে বের করা (যেমন আইরিশ বা ইহুদী), যাদের ঘৃণা করতে হবে, যাদের দমিয়ে রাখতে হবে। আরো পরে, সংখ্যাগত ও পরিসংখ্যানের রূপে যাদের ‘সংখ্যালঘু’ বলা হতে থাকলো। জাতীয়তার জন্য ভাবাবেগ তৈরির এই পদ্ধতিকে ‘সংখ্যাগুরুবাদ’ বলে ডাকা হতে থাকে।” (সোস্যাল সায়েন্টিস্ট, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১১)

আর এস এস/ বি জে পি’র লক্ষ্য হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আধুনিক ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের বদলে তাদের ধারণার ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ প্রতিস্থাপিত করা। এক অর্থে এ হলো ওয়েস্টফেলিয়ান ধাঁচের দিকেই ঠেলে দেওয়া যেখানে হিন্দু সংখ্যাগুরু অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে দমন করে রাখবে (প্রধানত মুসলিমদের: ভেতরেই বাইরের শত্রু), ‘ভারতীয় জাতিসত্ত্বার’ বদলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। বস্তুত, এ হলো স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম উত্তাল রূপ পাবার আগে বৌদ্ধিক জগতে জাতীয়তাবাদের যে ধারণা আধিপত্য করত সেখানেই ফিটরে যাওয়া। ‘সংখ্যাগুরুবাদ’-এর ভিত্তিতে এমন এক রাষ্ট্র- সঙ্ঘের কটর অসহিষ্ণু ফ্যাসিস্ট ধাঁচের ‘হিন্দু রাষ্ট্র’- ‘ভারতের ধারণা’-য় যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের চেতনা তৈরি হয়েছিল তার মূল মর্মবস্তুকেই নস্যং করে দেয়। ‘নতুন ধরনের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের’ উদ্ভবের প্রতিফলন হিসাবে সেই চেতনার জন্ম হয়েছিল।

আর এস এস/ বি জে পি-র তাত্ত্বিকরা ‘ভারতের ধারণা’-কে নিছকই এক ধারণা, একটি অধিবিদ্যা বলে বাতিল করে দেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে ধরে নিয়ে তারা বলে এই ধারণা বরাবরই ছিলো, ভারতীয় জনগণের বিরাট স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা নস্যং করে। এই সংগ্রাম থেকেই ওয়েস্টফেলিয়ান জাতীয়তাবাদের ধারণার উর্ধ্বে ভারতীয় জাতীয় সত্ত্বার জন্ম হয়েছিল। আর এস এস/ বি জে পি এই জাতীয় সত্ত্বাকে নাকচ করতে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের ভারতীয় (হিন্দু) জাতীয়তাবাদের দিকে দেশকে ফের ঠেলে দিতে চাইছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য থেকেই ভারতের ধারণার জন্ম হয়েছিল। আকিল বিলগ্রামি লিখেছেন : “ স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ তিন গুরুত্বপূর্ণ দশকে ভারতে যে তাক-লাগানো এবং ধারাবাহিক গণসমাবেশ ঘটেছিল তা এই ধরনের একটি বিকল্প এবং অস্তুভুক্তির ধারণার অনুপ্রেরণা ব্যতীত সম্ভব হতো না।” (সোস্যাল সায়েন্টিস্ট, ভল্যুম ৩৯, সংখ্যা ১-২, ২০১১)

ভারতের ভাষাগত, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পৃথিবীর যে কোনো দেশের থেকে অনেক অনেক বেশি। সরকারী ভাবে নথিভুক্ত যে ভারতে অস্তুত ১৬১৮ ভাষা আছে, ৬৪০০ ‘জাত’, ৬টি বড় ধর্ম-যার চারটি এই ভূমিতেই জন্মেছে, নৃতাত্ত্বিক ভাবে সংজ্ঞায়িত ৬টি জনগোষ্ঠী আছে। এসবই একটি দেশ হিসাবে রাজনৈতিক প্রশাসনের অধীনে রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের একটি প্রতিফলন হলো দেশে ২৯টি বড় ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উৎসব পালিত হয়। বস্তুত ভারতে সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ধর্মীয় ছুটির দিন রয়েছে।

যাঁরা বলেন এই বিপুল বৈচিত্র্যকে ঐক্যবদ্ধ করেছে ব্রিটিশরা তাঁরা একথা উপেক্ষা করেন

যে ব্রিটিশরাই উপমহাদেশের বিভাজন করেছিল, যা দশ লক্ষের বেশি মৃত্যুর কারণ, বিপুলাকায় সাম্প্রদায়িক স্থানান্তরের কারণ। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও ব্রিটিশরা যেখানে উপনিবেশ তৈরি করেছে সেখানে দেশভাগের ক্ষত রেখে গেছে— প্যালেস্তাইন, সাইপ্রাস, আফ্রিকা মহাদেশে। এই বৈচিত্র্যকে এবং আধুনিক ভারতে ৬০০ সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল সর্বভারতীয় গণসংগ্রাম, ভারতীয় চেতনা।

বামপন্থীদের ভূমিকা

এই ভারতের ধারণার বিকাশে ভারতের বামপন্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত এ কারণেই আজকের পরিস্থিতিতে ‘ভারতের ধারণা’-র বাস্তবায়নে বামপন্থীদের ভূমিকা কেন্দ্রীয় গুরুত্বের।

‘ভারতের ধারণা’-র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়েই এ কথা বোঝানো যায়।

বামপন্থীরা জমির প্রশ্নে লড়াই শুরু করেছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই। কেরালায় পুন্নাথ্রা ভায়ালার, বাংলায় তেভাগা, আসামে সুরমা ভ্যালি, মহারাষ্ট্রে ওরলি অভুতান, সর্বোপরি তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম ভূমি সংস্কারের প্রশ্নকে কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিল। জমিদারি ব্যবস্থার অবলুপ্তি বিপুল সংখ্যক কৃষককে ভারতের ধারণা গড়ে তোলার প্রবাহে নিয়ে আসে। এইসব সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই সামন্তবাদী দাসত্ববন্ধন থেকে কোটি কোটি মানুষ মুক্ত হন। ‘ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী’ গঠনও এর অবদান রয়েছে।

আজকের পরিস্থিতিতে জোর করে জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন বিপজ্জনক মাত্রা পেয়েছে। সংসদে গৃহীত আইনকে খর্ব করে বি জে পি-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারগুলি এমন প্রকল্প রূপায়ণ করছে যেখানে লক্ষ লক্ষ কৃষককে হঠিয়ে দিয়ে নির্বিচারে জোর করে কৃষির জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষি সঙ্কট এর ফলে আরো গভীর হচ্ছে। বামপন্থীদের কাছে জমির প্রশ্ন এ কারণে গুরুতর প্রশ্ন হিসাবেই রয়ে যাচ্ছে। কৃষকের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা এবং পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করা নয়। উদারনীতির বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বামপন্থীরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে ব্যাপক জনসমাবেশের নৃত্তে ছিল ভারতের বামপন্থীরাই। সেই লড়াই থেকেই আজকের ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরি হয়েছে মোটামুটি বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে। বিশালাজ্জ, ঐক্য কেরালা, সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের লড়াইয়ের নেতাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রণী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এর ফলে ভারতে বসবাসকারী অনেক ভাষাগত জাতিসত্তা সমতার ভিত্তিতে সংহতির প্রক্রিয়ায় মিশে গেছে। ‘ভারতের ধারণা’ রূপায়ণের প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়েছে।

রাজ্যগুলির ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের পরেও অনেক সমস্যা দেখা দেয়, ছোট রাজ্যের দাবি ওঠে। বিশেষ করে উত্তর পূর্ব ভারতে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমতার অভাবই এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সমস্ত ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী, জনগোষ্ঠী জাতিসত্তার সমান বিকাশের লক্ষ্যে পশ্চাদপদ অংশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা কাটাতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। সমান সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার। অন্যথায় এইসব সমস্যার সমাধান হবে না। একমাত্র বামপন্থীরাই ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে আন্তরিক ভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরে।

তৃতীয়ত, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বামপন্থীদের দৃঢ় অঙ্গীকারও ভারতের বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েই। বিপুল বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ভারতের ঐক্য রক্ষা করা তখনই সম্ভব যখন এই বৈচিত্র্যের মধ্যে অভিন্নতার বন্ধনকে শক্তিশালী করা যাব। বৈচিত্র্যের ওপরে জোর করে কোনো ধাঁচ চাপিয়ে দিয়ে

তা করা যায় না। এখন সাম্প্রদায়িক শক্তি তা-ই করার চেষ্টা করছে। একথা ভারতের সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই সত্য, ধর্মের প্রক্ষে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশভাগ এবং পরিণতিতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়ের পরে ‘ভারতের ধারণা’-র বাস্তবায়নে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। বামপন্থীদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ। ভারতের শাসক শ্রেণীগুলি অর্ধেক পথ হেঁটেছে মাত্র। রাষ্ট্র ব্যক্তির বিশ্বাসের পছন্দকে সুরক্ষা দেবে কিন্তু তা কোনো ধর্মের প্রচার করবে না, কোনো একটি ধর্মকে অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্ব দেবে না। বাস্তবে ভারতের শাসক শ্রেণীগুলি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সব ধর্মের সমতার ধারণায় নামিয়ে এনেছে। এর মধ্যেই অস্বীকারিত থাকে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি পক্ষপাত। বস্তুত তা আজকের দিনে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিকে পুষ্টি যোগাচ্ছে।

আজকের পরিস্থিতিতেও বামপন্থীরাই সবচেয়ে ধারাবাহিক ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপকতম ঐক্য গঠনের চেষ্টায়, সংখ্যালঘুদের অধিকার, নিরাপত্তা ও নাগরিক হিসাবে তাদের সমানাধিকারের সপক্ষে লড়াইয়ে বামপন্থীরাই সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গ্রামীণ ভারতের শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে টেনে আনা, সামাজিক ভাবে নিপীড়িত বিশেষ করে জাতভিত্তিক অত্যাচারের শিকার মানুষকে টেনে আনা, অগুপ্তি ভাষাগত জাতিসত্তার মানুষকে টেনে আনা, বহু ধর্মের ভারতীয়দের টেনে আনা, সর্বোপরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে সকল ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত করার কাজই ভারতের ধারণার মূল নির্যাস, যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এই অসমাপ্ত কর্তব্যসমূহ রূপায়িত করা সি পি আই (এম) এবং ভারতীয় বামপন্থার মূল কর্মসূচী।

দৃষ্টিভঙ্গির যুদ্ধ

‘ভারতের ধারণা’ ভারতীয় জনগণের সংগ্রামের ফসল। ১৯২০-র দশকে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বাধীন ভারতের চরিত্র নিয়ে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। তখন থেকেই এই তিন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যুদ্ধ চলছে। মূলস্রোতের কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো স্বাধীন ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। বামপন্থীরা এই লক্ষ্যের সঙ্গে একমত হলেও আরো এগিয়ে বলেছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রত্যেক ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতায় পরিণত করতে হবে। তা সম্ভব শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রেই।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিরই বিপরীতে একটি তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাধীন ভারতের চরিত্র নির্ধারিত হওয়া উচিত জনগণের ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গির দুই প্রকাশ ছিলো: মুসলিম লিগ ‘ঐসলামিক রাষ্ট্র’ চেয়ে সওয়াল করেছে, আর এস এস ‘হিন্দু রাষ্ট্র’-এর পক্ষে সওয়াল করেছে। ব্রিটিশ শাসকদের সাহায্য এবং মদত নিয়ে, তাদেরই নির্মিত দেশভাগের ফলে প্রথম অংশ সাফল্য পায়। যার পরিণতি আজও উদ্বেজনার বাতাবরণ টিকিয়ে রেখেছে। স্বাধীনতার সময়ে দ্বিতীয় অংশ ব্যর্থ হলেও আধুনিক ভারতকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অসহিষ্ণু, ফ্যাসিসত-ধাঁচের হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক অর্থে সমসাময়িক ভারতে মতাদর্শগত যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংঘাত এই তিন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা। ‘ভারতের ধারণা’-র উপাদান এবং অভিমুখ নির্ধারিত হবে এই লড়াইয়ের মাধ্যমেই।

তখনও ভারতের বামপন্থীরা যুক্তি দেখিয়েছিল, আজও তা বহাল রেখেছে যে কংগ্রেস মূলস্রোতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠন ঠিকবে না যদি না স্বাধীন ভারত সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ ভেঙে মুক্ত হতে পারে। কংগ্রেস

দল যে এই ন্যায়সঙ্গত স্তর পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না তা স্বাধীনতার পরেই স্পষ্ট হয়। তারা শাসক শ্রেণীগুলির, বহু বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া ও ভূস্বামী মৈত্রীর স্বার্থরক্ষা করতে থাকে। এর ফলেই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল হয়। প্রথমত, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে সামাজিক চেতনা জনগণের ঐক্য গঠন করেছিল তা পিছনে হঠে যায়। জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক চেতনা আধিপত্য করার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ত, সবাইকে নিয়ে ভারতকে শক্তিশালী করার বদলে শেথিত শ্রেণীগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ক্রমেই তা বাদ দিয়ে দিচ্ছে। স্বাধীনতার ছয় দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এই খথা আরো প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি, অথবা তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি শাসক শ্রেণীগুলির নীতির ফলে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে ব্যবহার করে ফয়দা তুলছে।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র তৈরির নিছক ঘোষণা বা আজও কংগ্রেসের তরফে সেকথারই পুনরুচ্চারণ সংস্কার দিক থেকেই সকলকে নিয়ে ভারতের ধারণা বাস্তবায়িত করতে পারে না, সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

‘ভারতের ধারণা’ বাস্তবায়িত হবার পথে আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ বাধা রয়েছে। শাসক শ্রেণীগুলি পুঁজিবাদী বিকাশের পথ অনুসরণ করছে। সেখানে আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের সঙ্গে সমঝোতা করছে। ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ সামন্তবাদের ধ্বংসের মধ্যে থেকে উদ্ভূত ধ্রুপদী ধনতন্ত্র বিকাশের পথ নয়, বরং সামন্তবাদের সঙ্গে সমঝোতার পথ।

সামন্তবাদের অবশেষ নির্মূল করতে না পারলে উপরিকাঠামোয় সামন্তবাদ ও অন্যান্য প্রাক-ধনতান্ত্রিক সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক চেতনাও টিকে থাকে। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক চেতনা ধর্ম ও জাতপাতের আধিপত্য আজকের সমাজেও শক্তিশালী। ধনতন্ত্র ওপর থেকে চাপিয়ে দেবার পরিণতিতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যেখানে সামন্ততন্ত্রের অবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত অনগ্রসর চেতনা আজকের বিশ্বায়িত ধনতন্ত্রের চেতনা অবক্ষয়ী ‘ভোগবাদের’ সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে।

জাতপাতের উপাদান: এহেন সীমায়িত ধনতান্ত্রিক বিকাশের পরিণতিতে ভারতে শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়া চলছে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত জাতপাত-দীর্ঘ সমাজের মধ্যেই। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কে ছুঁড়ে ফেলে তা হয়নি, বরং তার সঙ্গে সমঝোতার মধ্যে দিয়েই হয়েছে। তার ফলে সাম্প্রদায়িক ভারতে শোষিত শ্রেণীগুলি এবং নিপীড়িত জাতগুলির মধ্যে অভিন্নতা দেখা যায়। সে-কারণে ভারতে শ্রেণী সংগ্রাম এগোতে পারে অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে লড়াই চালিয়ে।

উপরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় ও ধনতান্ত্রিক অবক্ষয় মিশ্রিত হয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করছে যেখানে সমাজে অপরাধ বাড়ছে, জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সাহচর্যেই তা বেড়ে উঠছে। ‘ভারতের ধারণা’ বাস্তবায়িত করার জন্য এই সামাজিক চেতনাকে অতিক্রম করার বদলে শাসক শ্রেণীগুলি তাদের রাজনৈতিক-নির্বাচনী লাভের স্বার্থে এই সব উপাদানকে টিকিয়ে রাখছে, ব্যবহার করছে।

এই বাস্তবতা ভারতীয় রাজনীতির দক্ষিণপন্থী মোড় নেবার উর্বর জমি তৈরি করছে, ‘ভারতের ধারণা’-কে বাতিল করে তার বদলে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ গঠনের চেষ্টা মদত পাচ্ছে।

ফ্যাসিবাদ? এইসবের অর্থ কি এই যে ভারতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটছে? ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের চরিত্র ও উদ্ভব সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামাণ্য এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছিলেন জর্জি ডিমিত্রভ, ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতায়। তিনি ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে

বলেছিলেন, ‘লম্বী পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে উগ্র জাত্যাভিমাত্রী, সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী অংশের খোলাখুলি হিংস্র একনায়কত্ব’। ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এক বুর্জোয়া সরকারের বদলে আরেক বুর্জোয়া সরকার আসার মতো স্বাভাবিক ঘটনা না, শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রের এক রূপের বদলে আরেক রূপ তৈরি হওয়া— বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে খোলাখুলি হিংস্র একনায়কত্ব।

ইউরোপে প্রকৃত সঙ্কট শাসক শ্রেণীর শ্রেণী আধিপত্যকেই বিপন্ন করে তুলেছিল। ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছিল শাসক শ্রেণীর প্রত্যুত্তর হিসাবে। হিটলারের ফ্যাসিবাদের আগের পর্বে ১৯২৯ থেকে শুরু হয়েছিল বিশ্ব ধনতান্ত্রিক সঙ্কট বা ‘মহামন্দা’, জার্মানির একচেটিয়া পুঁজিও সেই সঙ্কটে পড়েছিল। শাসক শ্রেণীর শ্রেণী শাসনের সঙ্কট তৈরি হয়েছিল নিজের শিবির থেকে এবং অনেক সময়ে একই সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণ, প্রলোভিত হয়ে তের চ্যালেঞ্জের ফলে। সেই সঙ্কটের পরিণতি হিসাবে ফ্যাসিবাদের বিপদ তৈরি হয়েছিল।

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ তৈরির সময়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে আজকের ভারতের পরিস্থিতির মিল নেই। প্রলোভিত হয়ে তের এখনই ক্ষমতা দখলের বিপদ নেই। উপরন্তু, স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার দ্রুত বৃদ্ধি যা সম্প্রতি উত্তরাখন্ডের ঘটনাবলীতে দেখা গেছে বা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকে খর্ব করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হলেও বুর্জোয়া-ভূস্বামী শ্রেণী শাসনের সঙ্কট এমন জায়গায় পৌঁছেয়নি যে শাসক শ্রেণীগুলি এখনই সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত হবে।

সূত্রাং আর এস এস-নেতৃত্বাধীন বি জে পি ক্ষমতা দখল করার অর্থ ধ্রুপদী অর্থে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, তা নয়। নিঃসন্দেহে আর এস এস-র ‘হিন্দু রাষ্ট্র’-এর ধারণা ফ্যাসিবাদী চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। তবে, আর এস এস যদি সফল হয় তাহলে গুণগত ভাবে পৃথক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। বিপ্লবী শক্তিকে দেখতে হবে যাতে ওই পরিস্থিতি বাস্তবায়িত না হয়। সূত্রাং বর্তমান পরিস্থিতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করাই যথাযথ হবে যে বুর্জোয়া-ভূস্বামী শ্রেণী শাসনের সঙ্কট এমন এক পর্বে পৌঁছেছে যখন শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ, যাদের প্রতিনিধি হলো আর এস এস-বি জে পি এবং গৈরিক বাহিনী, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে এই মুহূর্তে সক্ষম হয়েছে। তারা একে ফ্যাসিবাদী ধাঁচের ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ গঠনের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরের সঙ্গে ব্যবহার করছে।

তবে, ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদ এবং আর এস এস-র প্রচারের পদ্ধতিতে লক্ষণীয় মিল রয়েছে। ফ্যাসিবাদেরই কায়দায় আর এস এস- বি জে পি প্রচলিত প্রতীক আত্মসাৎ করে, সংখ্যাগুরুদের মধ্যে বঞ্চনার এক মিথ্যা চেতনা তৈরি করে এবং উগ্র যুদ্ধে দেহি মনোভাবকে ব্যবহার করে। ডিমিত্রিভ বলেছিলেন, ‘ফ্যাসিবাদ চরম সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করে কিন্তু জনগণের কাছে নিজেদের হাজির করে বঞ্চিত জাতির ছদ্মবেশে, আক্রান্ত জাতীয় ভাবাবেগের মাধ্যমে আবেদন চালায়।’ আর এস এস-কে এমন এক সংগঠন হিসাবে তুলে ধরার জন্য এই মিথ্যা চেতনা তৈরির কাজ চলে যে হিন্দুরা বরাবর বঞ্চিত ছিলো এবং আজও তারা বঞ্চিত। একই সঙ্গে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘণা ছড়ানো হয় যে তারা হিন্দুদের ‘বঞ্চনার’ জন্য দায়ী (হিটলারের যেমন ছিলো ইহুদিবিরোধ)। গোয়েবলসের কায়দা ছিলো ‘যেখুঁট বড় আকারের মিথ্যা মাঝে মাঝেই বলে যেতে হবে যাতে তারা সত্য বলে প্রতিভাত হয়’। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আর এস এস এই কায়দা নিখুঁত ভাবে নকল করেছে।

জর্জি ডিমিত্রিভ বলেছেন, “বুর্জোয়াদের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মহলের স্বার্থেই পুরনো বুর্জোয়া দলগুলি ছেড়ে যাওয়া হতাশ জনগণকে ফ্যাসিবাদ মাঝপথে ধরে ফেলে। বুর্জোয়া সরকারগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে জনগণকে তারা প্রভাবিত করে, বুর্জোয়া দলগুলি সম্পর্কে তারা কটুর বিরোধিতার মনোভাব দেখায়।”

ডিমিট্রিভ আরো নজর করিয়েছেন, “ ফ্যাসিবাদ জনগণকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও পচে যাওয়া লোকদের হাতে জনগণকে তুলে দেয় অথচ জনগণের সামনে আসে সৎ ও দুর্নীতিহীন সরকারের দাবি নিয়ে। জনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সুযোগে এই ফটকা খেলে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী ফ্যাসিবাদের বাগাড়ম্বর চলতে থাকে। পেটি বুর্জোয়াদের বিরাট অংশ এবং অভাব, বেকারী, জীবনে নিরাপত্তার অভাবের তাড়নায় এমনকি শ্রমিকদেরও একাংশ ফ্যাসিবাদের সামাজিক ও উগ্র জাত্যাভিমानी বাগাড়ম্বরের শিকার হয়। ”

ডিমিট্রিভ যেন বা আর এস এস/ বি জে পি-র প্রচার নিয়েই কথা বলছেন। ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনে বি জে পি-র জয়ের পর থেকে জনগণের অভিজ্ঞতাও তা-ই। ফ্যাসিস্ত পদ্ধতির জন্য হাড় হিম করা মিল রয়েছে। শাসক শ্রেণীর আধিপত্য আরো শক্তিশালী হচ্ছে, জরুরী ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

(২০১৬-র ১৩ই জুন কেরালার ত্রিসুরে ই এম এস স্মৃতি ভাষণ)